

ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ СТРУКТУРНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

АГАФОНЕНКО О.Ю.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры учёта и аудита;
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье исследованы вопросы финансового механизма реализации структурной трансформации экономики региона. Обоснованы основные понятия финансового механизма развития региона. Рассмотрена подсистема и рычаги влияния финансового механизма. Предложена структурно-целевая схема финансового механизма экономики региона.

Ключевые слова: *механизм реализации, регион, региональная экономическая трансформация, структурная трансформация, финансовый механизм*

FINANCIAL MECHANISM FOR IMPLEMENTING THE STRUCTURAL TRANSFORMATION OF THE REGION'S ECONOMY

AGAFONENKO O.YU.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the Department
of accounting and audit;
FSBEE HE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article examines the issues of the financial mechanism for the implementation of the structural transformation of the regional economy. The basic concepts of the financial mechanism of the region's development are substantiated. The subsystem and levers of influence of the financial mechanism are considered. The structural and target scheme of the financial mechanism of the region's economy is proposed.

Keywords: *implementation mechanism, region, regional economic transformation, structural transformation, financial mechanism*

Постановка задачи. Трансформационные процессы определяют переориентацию приоритетов социально-экономической политики государства в части стимулирования развития сферы услуг, совершенствования политики социальной защиты населения и политики перераспределения доходов. Важно создать и обеспечить методологические и институциональные предпосылки для формирования эффективной социально ориентированной экономики, учитывающей потребности и интересы общества. Углубление интеграции национальных экономик в мировую, усиление процессов глобализации, динамичность экономических преобразований обуславливают необходимость совершенствования модели социально-экономического развития страны. На современном этапе растёт влияние государственного финансового регулирования на процессы экономического воспроизводства. В то же время в нынешних условиях трансформационных преобразований экономическая политика должна учитывать комплекс мер, связанных со снижением темпов роста внутреннего и замедлением внешнего спроса в странах с развитой рыночной экономикой.

Одной из важнейших характеристик страны является финансовая система и способность ответственных государственных институтов осуществлять социально-экономическую политику, направленную на удовлетворение потребностей и интересов общества. Финансовая политика как составляющая экономического развития является эффективным инструментом регулирования социально-экономических процессов. Отечественный и зарубежный опыт формирования системы государственного финансово-экономического регулирования показывает, что важнейшими задачами в процессе разработки и реализации финансовой политики являются повышение качества жизни населения, совершенствование системы государственных финансов, создание благоприятных условий для развития экономики, благоприятные условия для развития региона, в том числе за счёт повышения уровня инвестиционной привлекательности страны и её административно-территориальных единиц, структурных изменений в экономике, которые направлены на увеличение темпов экономического роста государства.

Актуальность. Основная роль в формировании оптимальной и эффективной структуры экономики страны принадлежит механизму

государственного регулирования. Чёткое определение объекта государственного регулирования и своевременное применение специальных финансовых, налоговых, денежно-кредитных и социальных инструментов обеспечивает не только стабилизацию экономической ситуации в стране, но и выступает мощным фактором стимулирования экономического развития.

Региональная структурная политика предполагает реакцию на структурные изменения, которые, в свою очередь, представляют собой совокупность количественных и качественных изменений, происходящих в региональной экономике и провоцирующих её переход в другое качественное состояние. Соответственно, задачей государственных и региональных органов власти является выбор адекватной стратегии структурных изменений, которая будет основываться на рациональном использовании социально-экономического потенциала, национального богатства, сосредоточенного в регионе, привлечении инновационных технологий, использовании конкурентных преимуществ территорий.

Основными принципами структурных преобразований регионального развития должны быть: инновации, сохранение ресурсов, бережное отношение к окружающей среде, активизация интеллектуального потенциала, гуманизация социальных процессов, ориентация на новый технологический способ производства, а детерминантами структурных изменений являются системные инновации. Это позволит достичь стратегической цели структурной коррекции – построения экономики, основанной на знаниях экономики регионов и страны в целом.

Экономической наукой разработаны теоретические основы государственного регулирования экономического развития и формирования эффективных структурных пропорций; отработаны механизмы использования конкретных мер и инструментов для стимулирования инвестиционно-инновационной активности хозяйствующих субъектов.

Анализ последних исследований и публикаций. Современные учёные такие как: Л.А. Голованова, А.И. Крылова, А.В. Новосёлова [1], Л.М. Борщ, Д.Д. Буркальцева, Д.Н. Михайлова [2], Н.М. Блаженкова, Ф.Ф. Байрушина [3], П.Д. Гилев [4], И.А. Митина, Э.А. Чельшева [5] и др. уделяли достаточно внимания стратегическим вопросам финансовой устойчивости региональных

социально-экономических и инновационных систем, вопросам реализации государственной политики в финансовой, фискальной и бюджетной сферах.

Цель статьи. Целью данного исследования является изучение финансового механизма реализации структурной трансформации экономики региона, а также перспектив дальнейшего развития.

Изложение основного материала исследования. Структура финансового механизма, разработанного отечественными учёными, в целом логична. Однако требует определенных разъяснений относительно построения и применения в условиях конкретного региона.

Обзор теоретических аспектов формирования и функционирования финансового механизма управления современным регионом позволили определить трактовку сущности категории «финансовый механизм» отечественными и зарубежными учёными (табл. 1).

Таблица 1

Трактовка сущности понятия «финансовый механизм»

Автор	Содержание
1	2
А.И. Балабанов, И.Т. Балабанов	Финансовый механизм – система финансовых рычагов, которая выражаются в планировании, организации и содействии использованию финансовых ресурсов. Включает финансовые методы, финансовые рычаги, нормативную, законодательную и информационную поддержку.
М. М. Артус	Финансовый механизм – это финансовый менеджмент, то есть схема управления финансами, которая включает механизмы управления финансовыми отношениями и денежными фондами.
В.В. Ковалев	Финансовый механизм – система организации, планирования и использования финансовых ресурсов. Финансовый механизм включает в себя: финансовые инструменты, финансовые приёмы и методы, системы, обеспечивающие реализацию механизма (кадровое, правовое, нормативное, информационное, техническое, программное обеспечение).
В.М. Опарин	Финансовый механизм – это совокупность финансовых методов и форм, инструментов и рычагов влияния на социально-экономическое развитие общества.

1	2
Л.Л. Осипчук	Финансовый механизм – это совокупность видов, форм и методов организации финансовых отношений.
Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева	Финансовый механизм – это неотъемлемая часть экономического механизма, совокупность стимулов, финансовых рычагов, инструментов, форм и методов регулирования экономических процессов и отношений. Финансовый механизм включает в себя, прежде всего, цены, налоги, пошлины, штрафы, санкции, субсидии, банковский кредит и процент по депозитам, ставку дисконтирования, тарифы.

Поскольку финансовый механизм даёт представление о том, что может оказать финансовое воздействие, и должен показывать, как это сделать, целесообразно различать в этих рамках финансовые инструменты, с помощью которых реализуются принятые решения, и финансовые показатели, которые точно отражают состояние финансового субъекта [1].

Обобщая мнения учёных, можно дать следующее определение финансового механизма. Финансовый механизм – это совокупность методов реализации экономических интересов посредством финансового воздействия на социально-экономическое развитие региона.

Исходя из этого, финансовый механизм может быть представлен следующей общей моделью (рис. 1).

Компонентами финансового механизма являются: финансовое обеспечение (поддержка); финансовое регулирование; система финансовых индикаторов и финансовых инструментов, позволяющая получить доступ к этому влиянию.

Рассмотрим компоненты финансового механизма региона.

Финансовая поддержка заключается в выделении определенного объёма финансовых ресурсов для решения поставленных задач финансовой политики экономического субъекта. В то же время существует разница между его безопасностью и регулирующим действием. Воздействие в области безопасности проявилось в создании источников финансирования, то есть в покрытии повседневных потребностей и характеризует таким образом пассивное воздействие финансовой безопасности.

Меры регулирования зависят от выделения достаточных средств и определенных форм финансовой безопасности и характеризуют активное воздействие на неё. В целом функционирование финансового механизма направлено на реализацию экономических интересов участников финансовых отношений [2].

Рис. 1. Подсистемы и рычаги влияния финансового механизма

Финансовая поддержка имеет следующие направления своего проявления:

с помощью финансовых инструментов устанавливаются определенные пропорции распределения доходов, которые влияют на доступность финансовых ресурсов;

посредством установления определенных пропорций распределения доходов создаётся соответствующая система реализации экономических интересов.

В экономической науке широко распространено убеждение, что государство может влиять на экономику как региона, так и

страны в целом в первую очередь посредством финансов, а именно через финансовое регулирование.

В целом регулирование определяется как подчинение определенному правилу, как воздействие на объект управления с целью достижения состояния стабильности в случае отклонений от установленных задач, норм и стандартов.

Финансовый механизм представляет собой довольно сложную систему влияния на различные аспекты деятельности отдельных субъектов. Основным вектором этого влияния являются взаимоотношения государства, которое разрабатывает и реализует финансовую политику, с субъектами хозяйствования, обеспечивающими производство ВВП. Исходя из этого, финансовый механизм управления деятельностью региона следует рассматривать в совокупности с основными методами и формами, инструментами и рычагами влияния на социально-экономическое развитие общества на уровне государства в целом.

Финансовый механизм региона строится в соответствии с требованиями объективных экономических законов. Его основы устанавливаются государством для решения проблем, которые стоят перед ним на определённом этапе развития. Финансовый механизм – это система форм и методов организации финансовых отношений, установленная государством [3].

Обзор теории построения структуры финансового механизма показал, что существуют различные подходы к количеству элементов, однако мы нашли возможным выделить три структурных звена, которые взаимосвязаны и включают в себя основные элементы финансового механизма: финансовые методы; финансовый рычаг; обеспечение – правовое, нормативное и информационное (рис. 2).

В обобщенном виде результаты исследования сводятся к обоснованию теоретических положений, касающихся финансового механизма управления региона в современных условиях. Определена сущность финансового механизма, его структура и содержание, представляющие собой совокупность средств и методов направленного воздействия на интересы регионов, находящихся в состоянии постоянной динамической трансформации под воздействием внешних и внутренних условий [4].

Рис. 2. Структурно-целевая схема финансового механизма

Определено, что финансовый механизм используется для воздействия на экономику и социальную сферу, для реализации единой финансовой политики государства, регионов, муниципальных образований, хозяйствующих субъектов.

Влияние финансового механизма на экономику и социальную сферу осуществляется, с одной стороны, через структуру финансового механизма и ориентацию различных его частей на решение конкретных задач и достижение реального эффекта, с другой стороны, через объём финансовых ресурсов (рис. 3), формируемых в распоряжении экономических субъектов и государства, а также потребности общества, предназначенных для удовлетворения (государства, его территориальных структур, хозяйствующих субъектов, граждан).

Рис. 3. Структура финансовых ресурсов региона

Финансовая политика должна исследоваться как важный элемент институциональной системы общества, повышение качества финансового регулирования будет способствовать усилению эффективности институциональных изменений в финансовой системе и экономической среде в целом. Важным является установление оптимальной структуры финансовой системы, которая бы учитывала взаимодействие государственного регулирования экономических процессов и соответствующих механизмов саморегулирования, что требует наличия адекватной институциональной системы и соответствующего уровня развития финансовых институтов.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Исходя из всего вышеизложенного, можно сказать, что эффективный финансовый механизм управления позволяет в полной мере реализовать цели и задачи, стоящие перед регионами, и способствует эффективной реализации функций финансового менеджмента.

Список использованных источников

1. Голованова, Л. А. Сущность финансовой системы региона / Л. А. Голованова, А. И. Крылова, А. В. Новосёлова. – Текст : непосредственный // Электронное научное издание «Учёные заметки ТОГУ». – 2016, Том 7. – № 4. – С. 610-617.

2. Борщ, Л. М. Развитие региональной финансово-экономической системы и её устойчивость / Л. М. Борщ, Д. Д. Буркальцева, Д. Н. Михайлова. – Текст : непосредственный // Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции. – 2021. – № 2. – С. 5-20. – DOI 10.37279/2312-5330-2021-2-5-20

3. Блаженкова, Н. М. О проблемах проведения мониторинга социально-экономического развития региона в современных условиях хозяйствования / Н. М. Блаженкова, Ф. Ф. Байрушина. – Текст : непосредственный // Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия: Экономика. – 2022. – № 1(39). – С. 94-100. – DOI 10.17122/2541-8904-2022-1-39-94-100.

4. Гилев, П. Д. Социально-экономическое развитие региона как объект исследования и прогнозирования / П. Д. Гилев. – Текст : электронный // Современные научные исследования и инновации : [сайт]. – 2022. – № 2. – URL: <https://web.snauka.ru/issues/2022/02/97711> (дата обращения: 10.09.2023).

5. Митина, И. А. Финансовая политика региона и особенности её реализации (на примере Ростовской области) / И. А. Митина, Э. А. Чельшева. – Текст : электронный // Вестник Евразийской науки. – 2018. – №1, Том 10. – Режим доступа: – <https://esj.today/PDF/51ECVN118.pdf> (дата обращения: 18.09.2023).

УДК 341.233.1:004
DOI

НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АКСЁНОВА Е. А.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов;

МОМОТ Л.А.
студент ОП «Магистратуры»;

АГЕЕВА А.С.,
студентка ОП «Бакалавриата»,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,